

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Prisma Belastinggids 1973

Mr. A. G. F. Lindeijer

Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht

Prijs f 3,50

Inleiding tot de statistiek

M. Eisma en H. J. A. van der Post

Uitgeverij Educaboek N.V. te Culemborg

Prijs f 5,30

Bedrijfsadministratie voor M.B.A.

W. J. Bosboom/P. J. Heukelom

Uitgeverij Educaboek N.V. te Culemborg

Prijs f 13,75

Het zakenrecht naar het nederlands burgerlijk wetboek

Mr. A. Pitlo/Mr. M. F. H. J. Bolweg

Uitgeverij Wolters-Noordhoff N.V. te Groningen

Prijs f 48,—

Kluwers Belastinggids 1973

C. Boersma en J. C. Maters

Uitgeverij N.V. AE. E. Kluwer te Deventer

Prijs f 4,90

Inleiding tot de administratieve controle

S. L. Achilles & H. Bijleveld

Samsom Uitgeverij B.V. te Alphen aan de Rijn

Prijs f 19,50

Economie & organisatie voor de manager

Prof. Dr. W. J. van de Woestijne

Uitgeverij N.V. AE. E. Kluwer te Deventer

Prijs f 24,50